

ИНКЛЮЗИВНЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ ПО ТЕМЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Эргашев Жахонгир Мамазарович,
преподаватель Ташкентского университета прикладных наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716876>

Аннотация. Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями).

Ключевые слова. Инклюзивное образование, эффективными, различными потребностями в обучении. Воспитания, обучения.

Abstract. Inclusive education seeks to develop a child-centered methodology that recognizes that all children are individuals with different learning needs. Inclusive education seeks to develop an approach to teaching and learning that is more flexible to meet different learning needs. If teaching and learning are made more effective as a result of the changes that inclusive education introduces, then all children (not just those with special needs) will benefit.

Key words. Inclusive education, effective, different learning needs. Education, training.

Annotasiya. Inklyuziv ta'lim barcha bolalar turli xil ta'lim ehtiyojlari bo'lgan shaxslar ekanligini tan oladigan bolalarga yo'naltirilgan metodologiyani ishlab chiqishga intiladi. Inklyuziv ta'lim turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun yanada moslashuvchan bo'lgan o'qitish va o'rganishga yondashuvni ishlab chiqishga intiladi. Agar inklyuziv ta'lim olib keladigan o'zgarishlar natijasida o'qitish va o'qitish yanada samaraliroq bo'lsa, unda barcha bolalar (nafaqat alohida ehtiyojli bolalar) foyda oladi.

Kalit so'zlar. Inklyuziv ta'lim, samarali, xilma-xil ta'lim ehtiyojlari. Ta'lim, ta'lim.

Инклюзивное образование — процесс включения детей с особыми образовательными потребностями в общую образовательную среду. Основная задача инклюзивного образования — создание условий, при которых дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могли бы обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных школах, и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными от общества [1].

Для эффективного обучения в инклюзивной школе ребенку с ОВЗ нужна помощь учителя, понимающего суть инклюзии. Поэтому современным преподавателям очень важно следить за изменениями в системе образования, совершенствовать свой педагогический опыт, осваивать технологии обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся [2]. Одной из таких особенностей у детей является нарушение функций опорно-двигательного аппарата (НОДА).

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» включает в себя двигательные расстройства, различные по происхождению и степени тяжести (тяжелые нарушения, нарушения средней и легкой степени). Лица с легкими двигательными нарушениями самостоятельно передвигаются, достаточно уверенно чувствуют себя в помещении и на улице, имеют в достаточной степени сформированные навыки самообслуживания. Однако у них могут наблюдаться патологические позы, нарушения походки, насильственные движения и др. [3].

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) свойственны следующие психологические особенности: [3, 4]

- ослабленное внимание, невысокая работоспособность;
- наблюдаются затруднения фиксации взора на объекте, ограничение поля зрения;
- возможно нарушение речи в форме дизартрии (нарушения произношения звуков), связанное с тем, что у таких лиц затруднено ощущение положения языка и губ.

Но при правильной организации учебного процесса дети с НОДА успешно адаптируются в образовательном учреждении, а в дальнейшем социализируются в жизни.

Инклюзивное образование играет важную роль для различных категорий учащихся: дети с ОВЗ учатся взаимодействовать в конкурентной среде, а здоровые дети растут более отзывчивыми и эмоционально чуткими.

Рассмотрим технологическую карту урока математики для обучающихся шестого класса, в котором получает образование учащийся с НОДА.

Проведение урока математики по теме «Математическая модель» для обучающихся 4 класса, в состав которого входит 1 ребёнок с НОДА (лёгкой степени), не имеет принципиальных отличий от проведения обыкновенного урока, поскольку на уроке не предполагается использование форм двигательной активности.

Технологическая карта инклюзивного урока математики по теме «Математическая модель»

Класс: 4 (6 человек, 1 ребенок с легкой степенью НОДА).

Модуль: урок математики.

Тема учебного занятия: «Математическая модель».

Продолжительность учебного занятия: 40 минут.

Тип учебного занятия: урок «открытия» нового знания.

Цель: формирование представлений учащихся о математической модели.

Задачи урока:

1. Образовательные: формирование у учащихся навыков составления математической модели и работы с ней.

2. Развивающие: развитие грамотной математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, вычислительных навыков, умений анализировать, делать выводы.

3. Воспитательные: способствовать воспитанию доброжелательности и отзывчивости в атмосфере сотрудничества.

Технологии: системно-деятельностного подхода, личностно-адаптированная.

Методы обучения: проблемно-поисковые, практические, словесные.

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная и групповая.

Ресурсы для проведения урока: Математика. 4 класс. Учебник для учащихся ОУ авторов Репова карточки для фронтальной и индивидуальной работы, листы самооценки.

Основные понятия: математическая модель, этапы математического моделирования, уравнение, неизвестная величина.

Предметные: уметь составлять математические модели по условию задачи, работать с ними, находить ответ на поставленный в задаче вопрос.

Личностные: уметь осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности.

Метапредметные. Познавательные: уметь ориентироваться в своей системе знаний.

Регулятивные. В сотрудничестве с учителем определять и формулировать цель урока и последовательность действий на уроке; оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки; планировать свою деятельность и вносить в нее коррективы при необходимости; высказывать свои предположения. Коммуникативные: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию в усной и письменной форме; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Список литературы

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son.
<https://lex.uz/docs/5013007>

2. Agafonova, A.S. Praktikum po obshchey pedagogike [Tekst]: uchebnoe posobie / A.S. Agafonova. – SPb: Piter, 2003. – S. 248 – 250.

3. Djumaev M.I. (2011) The basis directions of the accomplishment of preparatory concretion of future teachers in modernization of education. Jurnal. Germaniya. №4 2011 g. AVICNNA. ISSN-2192-3315. 2011/ 54-59

4. Djumaev M.I. (2012) The basis directions of methodical and mathematical education of the future teachers for initial classes. Jurnal. AQSH. Washington/The advanced science of access journal. March. №1 2012 g. -s70-76

5. Djumaev M.I. (2014) Kratkiye ocherk sushchestvuyushchix metodicheskix sistem obucheniya resheniyu zadach. Jurnal. Aktualnyye problemy gumanitarnyx i yestestvennyx nauk №09(68) sentyabr 2014. (izdatelstvo "Vowker", SShA). ISSN 2073-0071. 2014 g. 292-294 s.

6. Djumaev M.I. (2015) Informatsionnyye texnologii v uchebnoy protsesse nachalnoy shkolы Jurnal. Aktualnyye problemy gumanitarnyx i yestestvennyx nauk №02(73) fevral 2015. (izdatelstvo "Vowker", SShA). ISSN 2073-0071. 2015 g. Chast 2. 88-91

7. Djumaev M.I. (2015) From the history and development of career guidance in Uzbekistan Cambridge Journal of Education and Science, 2015, № 2(14), (July-December). Volume VI. "Cambridge University Press", 2015 232-238 st.

8. Djumaev M.I. (2015). Intellekturnoe razvitiye mladshix shkolnikov Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Topical Researches of the World Science, Vol. I (June 20-21, 2015, Dubai, UAE)". - Dubai.: Rost Publishing, 2015. ISBN 978-966-316-376-5

9. Kukushin, V.S., Boldyreva-Varaksina, A.V. Pedagogika nachalnogo obrazovaniya: uchebnoe posobie / Pod obshch. red. V.S. Kukushina. – M.: IKS «MarT»; Rostov n/D: MarT, 2005. – S. 171 – 176.

10. Pedagogika: pedagogicheskie teorii, sistemy, texnologii [Tekst]: uchebnyy / S.A. Smirnov, I.B. Kotova, Ye.N. Shiyanov i dr. / Pod red. S.A. Smirnova. – M.: Akademiya, 2001. – S. 294 – 300.

11. Petrova, L.I. Vospitaniye mladshogo shkolnika [Tekst]: uchebno-metodicheskoye posobie / L.I. Petrova. – Rostov n/D: Feniks, 2008. – S. 6 – 13.

12. Podlasnyy, I.P. Pedagogika nachalnoy shkolы : uchebnoe posobie / I.P. Podlasnyy. – M.: VLADOS, 2005. – S. 242 – 248.

13. Golovneva, Ye.V. Teoriya i metodika vospitaniya: uchebnoe posobie / Ye.V. Golovneva. – M.: Vysshaya shkola, 2006. – S. 8 – 23.

15. Malenkova, L.I. Teoriya i metodika vospitaniya: uchebnoe posobie / L.I. Malenkova. – M.: Pedagogicheskoye obshchestvo Rossii, 2002. – S. 8 – 36.

17. Rojkov, M.I., Bayborodova, L.V. Organizatsiya vospitatelnogo protsessа v shkole: uchebnoe posobie / M.I. Rojkov, L.V. Bayborodova. – M.: VLADOS, 2002. – S. 15 – 20.